

A TRADIÇÃO EM PERIGO*

*Antonio Augusto Passos Videira***

FREITAS, Renan Springer de. *Sociologia do conhecimento, pragmatismo e pensamento evolutivo*. Florianópolis: Edusc, 2003.

O livro *Sociologia do conhecimento, pragmatismo e pensamento evolutivo*, do Professor Renan Springer de Freitas da Universidade Federal de Minas Gerais, é, como muitos de outros escritos de sua lavra, uma obra claramente concebida com o objetivo de defender uma perspectiva, ao mesmo tempo, popperiana e evolutiva, dos processos que regem a origem e a validação do conhecimento humano. Reconhecendo que a tradição mertoniana em sociologia do conhecimento precisa ser defendida, e não abandonada, Springer de Freitas baseia-se, principalmente nos pensamentos de Karl Popper e de um de seus muitos discípulos, Peter Munz, para rechaçar as pretensões que considera completamente descabidas, presentes nos enfoques relativista e construtivista aceitos por toda e qualquer área que pretenda analisar o problema do conhecimento. Em outras palavras, Springer de Freitas apresenta-se como um opositor radical dos Programas Forte e Fraco em Sociologia da Ciência e da História Social da Ciência. Nesse último domínio, aliás, o seu herói é Alexandre Koyré. Em suma, o nosso autor acredita não apenas que a verdade existe, mas que nos é possível distingui-la clara e rigorosamente do erro. Eu me arriscaria em dizer que, para Springer de Freitas, a sociologia da ciência, de acordo com a perspectiva de David Bloor, não representa progresso acerca da compreensão relativa à produção e à validação do conhecimento científico. Ao contrário, ela é um retrocesso, e dos mais perigosos. Combatê-la e, se possível, condená-la ao ostracismo, parece-me, é o verdadeiro alvo que se atribuiu Renan Springer de Freitas. Essa minha opinião, talvez possa ser comprovada pela seguinte declaração de Springer de Freitas: “Assim, a primeira tese é a de que a sociologia do conhecimento tomou o caminho errado ao se propor a dizer alguma coisa especialmente importante sobre o conhecimento indagando sobre as circunstâncias sociais envolvidas no surgimento das crenças

* Agradeço a leitura atenta feita pelo Leonardo Rogério Miguel.

** Professor Adjunto do Departamento de Filosofia, Centro de Ciências Sociais, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: guto@cbpf.br

dos cientistas e sobre as maneiras pelas quais eles se convencem de, ou chegam a algum acordo sobre, o que quer que seja” (p. 17).

Independentemente da opinião que se faça sobre as idéias defendidas por Springer de Freitas, é inegável que ele as apresenta com vigor. De uma resenha, espera-se que ela seja capaz de apresentar opiniões diretas e, se possível, contundentes do conteúdo do livro em análise. Tal ponto de vista permite-me dizer que o livro de Renan Springer de Freitas é uma tentativa consistente de rechaçar a pretensão da sociologia da ciência anti-mertoniana (esta qualificação é, bem sei, genérica) de se transformar em ciência da ciência, desbancando dessa função a velha e boa epistemologia.

O livro, ora em consideração, é uma obra volumosa, com mais de 300 páginas, divididas em nove capítulos, uma introdução, uma conclusão e um apêndice. Registre-se, ainda, que ele foi premiado no concurso promovido pela Editora do Sagrado Coração, em parceria com a Associação Nacional de Pós-Graduação em Sociologia, para o ano de 2002. Dado o tamanho do livro, não creio ser cabível querer discuti-lo e comentá-lo criticamente nessas poucas páginas. Limitar-me-ei, no bom sentido da palavra, em provocar o professor Renan Springer de Freitas para que ele, na sua réplica ao meu texto, nos apresente aquela que ele considera ser a agenda positiva de questões que deveriam ser investigadas pela sociologia e pela história da ciência a partir de uma pergunta que apresentarei ao final desta resenha.

Em termos certamente excessivamente breves, o conteúdo deste livro é o seguinte. No primeiro capítulo (De Hume a Darwin: por uma visão não-paroquial do conhecimento), Springer de Freitas ataca a chamada sociologia, que se inspirou no segundo Wittgenstein, o autor das *Investigações Filosóficas*, e que, por isso mesmo, defende a tese: “... compreender a ciência a partir do exame dos modos pelos quais os cientistas fazem suas escolhas e buscam obter o assentimento dos seus pares...” (p. 18). O segundo capítulo (Kuhn entre Darwin e Hume) é dedicado ao pensamento de Thomas Kuhn, uma vez que esse célebre autor é, normalmente, visto como uma enorme fonte de inspiração para aquela mesma sociologia do conhecimento wittgensteiniana. Springer de Freitas opõe-se à interpretação mais usual, e no que estou de acordo, mais empobrecedora desse autor, e que o vê como reduzindo tudo aos aspectos sociológicos da ciência. O capítulo seguinte (Pensamento evolutivo e pragmatismo (I)) toma como objeto de análise as relações entre pragmatismo e a sociologia da ciência pós-década de 1970. No quarto capítulo (Pensamento evolutivo e pragmatismo (II)), sob muitos aspectos o capítulo central do livro advoga a necessidade se adotar uma “abordagem darwiniana” do conhecimento. Para isso, é fundamental retomar a muito conhecida tese popperiana de que “o conhecimento avança por meio de conjecturas e refutações”. O capítulo 5 (A

crítica, a migração de fragmentos de esquemas conceituais e a evolução do conhecimento (I)), segundo o próprio Springer de Freitas, constitui um ponto de inflexão no seu livro. A partir deste capítulo, trata-se de defender de que modo a crítica, fundamentalmente aqui compreendida no sentido que lhe foi dado por Popper, pode contribuir para o desenvolvimento da ciência e do conhecimento. Desse modo, os capítulos 6 e 7 recebem o mesmo título do capítulo anterior. Antes de continuarmos, é recomendável que sejamos justos e afirmar que, apesar de Popper ser uma das grandes fontes inspiradoras de Springer de Freitas, este último não o segue de modo cego e acrítico (p. 160-161).

O Capítulo 8 (A visão paroquial do conhecimento na historiografia da ciência) e o apêndice (Historiografia da ciência: problemas e perspectivas) tratam da historiografia da ciência, elaborada nos últimos trinta anos e, segundo Renan Springer de Freitas, o que parece-me ser uma leitura redutora pobre e equivocada, influenciada principalmente por Bloor e outros sociólogos do mesmo gênero. Um dos autores combatidos por ele é Steven Shapin. Para refutar este último, Springer de Freitas vale-se de Koyré. Finalmente, o capítulo nono (O resguardo contra a crítica elevado à condição Ideal de ciência) é, em grande parte, destinado a combater as idéias de Clifford Geertz. Vale aqui uma observação, que não considero marginal, e que contribui para mostrar a qualidade do trabalho de Springer de Freitas: os seus “adversários” são autores muito conhecidos e considerados como grandes influências em seus respectivos domínios de atuação.

Retomemos aquele que me parece ser o propósito central do livro ora em consideração: defender a utilidade da epistemologia, agora sob bases evolutivas e não mais, ou não apenas, como fundamento, como foi corrente entre o século XVII e o início do século XX. Springer de Freitas reconhece, na sua conclusão, que a alternativa que defende é algo que requer maturação e consolidação até alcançar aquele estágio de robustez desfrutado pelos projetos epistemológicos de um Descartes e de um Kant, só para citarmos dois exemplos sobejamente conhecidos. A questão, que me parece ser a mais importante para todo aquele que se propõe a defender um projeto como este de Springer de Freitas, é a seguinte: para que serve a epistemologia? Ou ainda: independentemente de seu matiz filosófico, por que é relevante recuperar a epistemologia? O nosso autor, como não poderia deixar de ser, propõe respostas às questões ao lado, ainda que ele mesmo não as tenha formulado assim.

Em minha opinião, ele responde as duas ao afirmar que continua a ser necessário poder distinguir entre os conteúdos das teses e leis científicas da forma segundo a qual tais conteúdos são descritos (cf., por exemplo, página 270). De certa forma, Springer de Freitas permanece no interior de um universo, o qual é justamente constituído pela validade e viabilidade de se acreditar na

distinção entre contexto da descoberta e contexto da justificação. O nosso autor parece acreditar que, negar a validade e a viabilidade dessa famosa distinção, é colocar em risco a possibilidade de um projeto, tal como aquele encarnado pela ciência moderna, existir. Ao se preocupar com a determinação de distinção entre como a ciência é efetivamente feita e a veracidade e correção dos resultados dessa prática, Springer de Freitas, como era de se esperar, respeita um dos eixos constituidores do pensamento de Popper.

O ataque de Springer de Freitas ao construtivismo, em suas diferentes inserções nos mundos da filosofia, da sociologia e da história da ciência, é facilitado pela escolha que faz dos seus adversários. No domínio da história da ciência, e como já mencionado, o seu adversário é Shapin, co-autor com S. Schaffer de uma obra famosa e que trata das polêmicas entre Boyle e Hobbes. Independentemente do valor que se atribua às idéias de Shapin e Schaffer, as quais, observe-se, foram, e ainda são, muito criticadas, creio que não se deve tomá-los como os representantes da historiografia combatida por Springer de Freitas. Esse concentra as suas baterias de ataque sobre aqueles que são, talvez, os mais radicais desse movimento. Nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, existem autores, como Peter Galison e T. Lenoir, que, mesmo defendendo a impossibilidade de se compreender a ciência apenas através do recurso à via epistemológica, não colocam em xeque a existência da ciência. Aqui, penso, reside a questão principal do assunto do livro de Springer de Freitas e, conseqüentemente, desta resenha, ainda que ele não a aborde explicitamente. Por razões de espaço, prefiro apresentá-la de uma forma negativa, que me parece ser a mais apropriada: o que deve ser feito para que a ciência, na forma que atualmente a conhecemos e que vem sendo construída desde meados do século XVII, continue a existir?

Springer de Freitas, se eu o compreendo bem, acha que a ciência só pode continuar a existir se ela for capaz de, através da epistemologia, mostrar que difere de outras formas de conhecimento. A capacidade de alcançar a verdade, como “espelhamento de seu ambiente”, é a marca que distingue a ciência de todo o resto.² Para Springer de Freitas, não se trata apenas de perceber de que modo uma teoria espelha, como que se adapta ao contexto em que foi criada, mas principalmente como podem convergir numa direção, a saber: uma adaptação crítica e rigorosa, posto que submetida a provas e testes, ao ambiente.

² “... a perspectiva darwiniana nos encoraja a ver o conhecimento como um espelho do ambiente, não no sentido de ser sua cópia fiel, mas no sentido em que podemos dizer que um peixe espelha o seu ambiente. Podemos saber muita coisa sobre um determinado ambiente se soubermos que um peixe (e que espécie de peixe) é capaz (ou não é capaz) de viver ali” (p. 125).

Não se deve aqui esquecer que, tradicionalmente, são os próprios cientistas ou aqueles que estão muito próximos deles, como os filósofos da ciência, que submetem a ciência a testes e a críticas. São eles que inventam os “testes seletivos”, responsáveis pela crescente capacidade adaptativa da ciência. Nesse modelo, não é evidente que função crítica pode desempenhar aquele(a) que não está no interior ou na fronteira da ciência.

Já Popper tinha nos avisado de que, para que a ciência moderna pudesse ser uma realidade e alcançar os seus objetivos, era-lhe necessário um ambiente, no qual a crítica livre e desinteressada pudesse ser praticada em todo e qualquer grau. Mesmo que tematize explicitamente em sua obra, Popper reconhece que a incorporação daquele(a) que não é cientista ou filósofo(a) da ciência é fundamental para que a ciência moderna exista. Em outros termos, sem democracia representativa e educação laica e universal, a ciência é, em sentido forte, uma quimera. Nos dias de hoje, esse é um tema da maior importância. Não é mais evidente porque é importante almejar que a sociedade seja organizada pela ciência e pelos seus pressupostos, os quais foram apontados acima, porque é importante almejar a uma incorporação pela ciência e por seus pressupostos apontados acima. Ou ainda: parece-me que, em nossa época, grasse um ceticismo a respeito do porque manter a crença na ciência.

Os pensamentos de Shapin, Rorty e Latour são formulados de modo a encontrar uma resposta para esse problema. Se esse meu ponto de vista é, mesmo que parcialmente, correto, penso que o livro de Renan Springer de Freitas realizou apenas a metade do que é necessário fazer. Daí decorre o meu convite a que nos apresente uma agenda positiva a partir da questão: por que aquele que não é cientista ou filósofo da ciência deve continuar a acreditar na ciência?

